

Reporte Semanal do Bitcoin

8/08/2023

Vol. 2, N° 32/ 2023

ISSN 2764-5452

Professores: Helcio Hoffmann e
Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 32/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

32. DREX

O Drex é a nova moeda digital do Banco Central do Brasil, que entrará em circulação na primeira semana de agosto de 2023. Segundo o presidente do BC, Roberto Campos Neto, o Drex é uma forma de modernizar o sistema financeiro nacional e facilitar as transações entre pessoas e empresas. Mas como o Drex funciona e quais são os seus benefícios e desafios?

O Drex é uma moeda digital emitida pelo Banco Central, que tem o mesmo valor do real. Ele não é uma criptomoeda, como o Bitcoin ou o Ethereum, pois não usa uma tecnologia de blockchain para garantir a sua segurança e transparência. O Drex é baseado em uma plataforma digital centralizada, gerenciada pelo próprio BC, que registra todas as operações realizadas com a moeda.

Para usar o Drex, os usuários precisam ter uma conta digital em uma instituição financeira autorizada pelo BC, que pode ser um banco, uma fintech ou uma cooperativa de crédito. Essa conta permite que os usuários façam pagamentos, transferências, compras e saques com o Drex, usando um aplicativo no celular ou um cartão especial. O Drex pode ser usado tanto para transações domésticas quanto internacionais, com taxas reduzidas e rapidez.

O Drex tem algumas vantagens em relação ao dinheiro em espécie ou aos meios de pagamento tradicionais. Uma delas é a inclusão financeira, pois o Drex pode alcançar pessoas que não têm acesso a serviços bancários ou que vivem em áreas remotas. Outra vantagem é a eficiência, pois o Drex elimina os custos de impressão, transporte e armazenamento do dinheiro físico, além de reduzir os riscos de falsificação e roubo. O Drex também pode estimular a inovação e a competição no mercado financeiro, pois abre espaço para novos modelos de negócios e serviços digitais.

No entanto, o Drex também apresenta alguns desafios e incertezas. Um deles é a segurança cibernética, pois o Drex depende de uma infraestrutura tecnológica robusta e confiável, que possa resistir a ataques hackers ou falhas técnicas. Outro desafio é a privacidade dos dados dos usuários, pois o BC terá acesso a todas as informações das transações com o Drex, o que pode gerar preocupações sobre o uso e o compartilhamento desses dados. Além disso, o Drex pode ter impactos na política monetária e na estabilidade financeira do país, pois pode afetar a demanda por dinheiro em espécie, a taxa de juros, a inflação e o crédito.

O Drex é uma iniciativa pioneira do Banco Central do Brasil, que coloca o país na vanguarda da inovação financeira mundial. O Drex promete trazer mais conveniência, agilidade e economia para os usuários, mas também exige cuidados e adaptações por parte das autoridades, dos agentes econômicos e da sociedade. O sucesso do Drex dependerá da sua aceitação e confiança por parte dos consumidores e dos comerciantes, bem como da sua integração com os demais meios de pagamento existentes.

Arte digital da Semana

A arte semanal é um Mestre do BTC por IA do STABLE DIFFUSION XL.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
 - Linhas tracejadas verdes representa resistências;
 - Canal de alta (Azul Claro) sendo respeitado;
 - Mac´D lateralizado paralelo, ainda consolidado (Círculo amarelo);
 - Desde março de 2023 o baixo volume persiste (Círculo laranja);
 - Aparece a média 72 no gráfico mensal, (círculo azul) podemos ter nesta posição uma bela resistência, lembrando que se localiza em torno de 50% da FIBO o que a torna muito forte.
- OBS: Cenário consolidado no canal de alta chegando no limite inferior.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Mac´D paralelo próximo a linha zero, sem definição de tendência (Círculo amarelo);
- Volume caindo desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- Temos um alvo que coincide com um alvo no diário (círculo azul), neste tempo gráfico é a média 305.

Gráfico diário

- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;

- Linhas tracejadas verdes representa resistências;

O Preço está entre duas grandes médias a 610 e 305, que estão alinhadas de forma invertida o que facilita a consolidação;

- Em azul claro continuamos com o canal de alta a longo prazo e rompemos o canal de consolidação atingindo o alvo indicado;

- Em azul escuro temos um leve canal de baixa, informações inconsistentes para tomada de decisão;

- Mac´D consolidado (Circulo Amarelo);

- Volume continua baixa, caindo, trazendo a média para baixo.

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Nova consolidação após a queda que atingiu o suporte;
- Mac´D no zero, sem tendência (círculo amarelo);
- Volumes continuam baixo, com alterações apenas nos rompimentos.

OBS: Operações sempre com ordens OCO Salvaguardam o capital. Estamos em área de suporte forte, vejam gráficos em tempos maiores.

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

Assista uma aula grátis: <https://bit.ly/3Sv1IYp>

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

INVESTINDO DIRETAMENTE NO GRÁFICO

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
[Aqui](#)

CAMINHO A MACHU PICCHU V

De 28/08 a 3/09

Inscrições Aqui:

<https://forms.gle/YoKgg55NpSTSoAZP8>

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL